

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 458 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish.....	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suksoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 <i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 <i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 <i>M. X. To'xtamisheva</i>
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 <i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 <i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 <i>G. B. Maxmudova</i>
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 <i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 <i>Jumanazarova G. U.</i>
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 <i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 <i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 <i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 <i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 <i>Скрыльников Юрий Степанович</i>
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 <i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 <i>U. A. Jumanaazarov</i>
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 <i>G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza</i>
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 <i>Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi</i>
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 <i>Avlayev Orif Umirovich</i>
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 <i>Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi</i>
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 <i>Ubbiyev Alisher Tairovich</i>
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 <i>Sattorova Mohira Aminqulovna</i>
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 <i>Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi</i>
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 <i>Ismatullayeva Fotima Rustam qizi</i>

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohalarini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhi darajalarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi.....	382
<i>Karimov Feruz Raimovich</i>	
Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar	386
<i>Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	389
<i>Masharibova Lobar Rayimberganovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish.....	393
<i>Mirtoeyeva Shohruza Ibjohimjon qizi</i>	
Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish	396
<i>Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari.....	400
<i>Raxmatova Nargiza Dolibayevna</i>	
Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi.....	403
<i>Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi.....	406
<i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna</i>	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari	410
<i>Sh. T. Musulmonova</i>	
15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash	413
<i>Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli</i>	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	416
<i>Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	419
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish.....	422
<i>Turdiyeva Raxima Kurbanovna</i>	
Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish	426
<i>Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna</i>	
Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста.....	432
<i>Г. С. Алиходжаева</i>	
Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников .	436
<i>Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева</i>	
Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель	440
<i>Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева</i>	
O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ...	444
<i>Murodova Umida Dilmurodovna</i>	
Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку	449
<i>Саидова Махсудахон Аббасовна</i>	
Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования.....	452
<i>Собирова Пошшаой Эркин кизи</i>	
Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий.....	455
<i>Хафизова Машхура Аминовна</i>	

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ УЗБЕКСКОГО И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД

Турланова Сауле Дадажановна

Старший преподаватель кафедры узбекского и иностранных языков, ТАСУ

Аннотация: В статье рассматривается формирование коммуникативной компетенции студентов в условиях параллельного изучения узбекского и иностранного языков на основе интегративного подхода. Коммуникативная компетенция трактуется как многокомпонентная способность осуществлять речевое взаимодействие в конкретной коммуникативной ситуации, адекватно выбирать языковые средства, строить связный дискурс, учитывать социокультурные нормы и компенсировать дефицит языковых ресурсов стратегиями общения. Теоретическую основу исследования составляют концепция коммуникативной компетенции Д. Хаймса, трактующая компетенцию как социально обусловленную способность уместного использования языка, а также модель М. Канале и М. Суэйн, выделяющая грамматическую, социолингвистическую, дискурсивную и стратегическую компоненты. Подход Л. Бахмана связывает коммуникативную способность с валидным оцениванием и тестированием, что важно при разработке критериальных процедур мониторинга учебного прогресса. Интегративный подход интерпретируется как согласование целей, содержания обучения, видов учебной деятельности и процедур оценивания в двух языковых курсах. Узбекский язык выступает опорой для развития академической речи, аргументации и культурно-речевых норм, тогда как иностранный язык служит пространством переноса и трансформации этих умений в иных дискурсивных и межкультурных условиях. Особое внимание уделяется медиативным умениям, описанным в CEFR Companion Volume (2020), включая перефразирование, интерпретацию, переработку смыслов, онлайн-взаимодействие и плюрилингвальные практики. В статье предлагаются практические механизмы реализации интегративного подхода: модульное тематическое совмещение курсов, сопоставительные задания, перевод и рефрейминг, диалог культур, проектная деятельность, портфолио и формативная обратная связь на основе аналитических рубрик. В качестве организационного контекста отмечается актуальность государственных инициатив Узбекистана, направленных на повышение качества преподавания иностранных языков и внедрение международно признанных образовательных программ.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, интегративный подход, узбекский язык, иностранный язык, медиативные умения, плюрилингвизм, формативное оценивание, портфолио, рубрики.

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim muhitida talabalar kommunikativ kompetensiyasini o'zbek tili va xorijiy til darslarini integrativ yondashuv asosida uyg'unlashtirish orqali shakllantirish masalasi tahlil qilinadi. Kommunikativ kompetensiya faqat grammatik to'g'rilik bilan cheklanmaydi, balki nutq vaziyatini anglash, maqsadga muvofiq til vositalarini tanlash, muloqotni boshqarish, diskursni izchil qurish, madaniyatlararo moslashish hamda strategik kompensatsiya ko'nikmalarini ham qamrab oladi. Tadqiqotning nazariy asosini D. Hymes tomonidan ilgari surilgan kommunikativ kompetensiya konsepsiyasi hamda M. Canale va M. Swain tomonidan ishlab chiqilgan grammatik, sotsiolingvistik, diskursiv va strategik komponentlardan iborat model tashkil etadi. L. Bachman yondashuvida esa kommunikativ til qobiliyati baholash va testlashning ilmiy asoslari bilan bog'lanadi. Integrativ yondashuvning mohiyati o'zbek va xorijiy til kurslarida maqsad, mazmun, faoliyat turlari va baholash mezonlarini o'zaro uyg'unlashtirishdan iborat. Bu jarayonda o'zbek tili talabalarining akademik nutqi, argumentatsiyasi hamda madaniy-nutqiy me'yorlarini rivojlantiruvchi tayanch til sifatida xizmat qiladi, xorijiy til esa ushbu ko'nikmalarni yangi kommunikativ vaziyatlar va madaniyatlararo muhitga ko'chirish imkonini yaratadi. CEFR Companion Volume (2020) doirasida mediatsiya, ko'p tillilik va onlayn muloqot kompetensiyalarining kiritilishi integrativ yondashuvning metodik imkoniyatlarini kengaytiradi. Maqolada parallel tematik modullar, kontrastiv mini-topshiriqlar, tarjima va qayta ifodalash, bahs-munozaralar, loyiha ishlari, portfolio hamda rubrikalar asosidagi formatif baholash kabi amaliy mexanizmlar tavsiya etiladi. Shuningdek, O'zbekistonda xorijiy tillarni rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati va ta'lim islohotlari integrativ modelni amalga oshirish uchun muhim tashkiliy-metodik asos bo'lib xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: kommunikativ kompetensiya, integrativ yondashuv, o'zbek tili, xorijiy til, mediatsiya, ko'p tillilik, formatif baholash, portfolio, rubrika.

Abstract: This article examines the formation of university students' communicative competence through an integrative approach that connects Uzbek language instruction with foreign language learning. Communicative competence is viewed as a multidimensional ability to function effectively in real communicative situations by selecting appropriate linguistic resources, constructing coherent discourse, observing sociocultural norms, and employing compensatory strategies when linguistic resources are limited. The theoretical foundation of the study is grounded in D. Hymes's concept of communicative competence, which emphasizes the socially appropriate use of language, as well as in the Canale–Swain model that distinguishes grammatical, sociolinguistic, discourse, and strategic competences. L. Bachman's perspective further links communicative language ability with valid assessment and testing procedures, which are essential for criterion-based monitoring of students' academic progress. Within the proposed integrative model, Uzbek language classes serve as a foundation for developing academic discourse, argumentation, and culturally appropriate communication norms, whereas foreign language classes facilitate the transfer and transformation of these abilities into new communicative and intercultural contexts through authentic tasks and professional scenarios. The CEFR Companion Volume (2020) functions as a methodological bridge by emphasizing mediation, online interaction, and plurilingual repertoires, thereby enabling educators to design tasks that promote paraphrasing, summarizing, interpreting, and negotiating meaning across languages. The paper proposes practical mechanisms for implementation, including aligned thematic modules, contrastive micro-tasks, translation and reframing activities, project-based learning, portfolio assessment, and formative feedback supported by analytic rubrics. The broader educational policy context is also considered, highlighting national initiatives in Uzbekistan aimed at strengthening foreign language education and adopting internationally recognized curricula and instructional materials.

Key words: communicative competence, integrative approach, Uzbek language, foreign language, mediation, plurilingualism, formative assessment, portfolio, analytic rubrics.

ВВЕДЕНИЕ

Коммуникативная компетенция в вузе давно перестала быть “дополнительной опцией” гуманитарного образования: сегодня это прикладной ресурс академической успешности, профессиональной мобильности и социальной адаптации. Проблема заключается в том, что в реальной аудитории коммуникативность часто воспроизводится фрагментарно: на занятиях по родному (или государственному) языку развиваются письменная и устная академическая речь, на занятиях по иностранному языку – отдельные навыки говорения и понимания, однако между курсами нередко отсутствует согласование целей и критериев. В результате студент демонстрирует “разные версии себя”: на узбекском языке умеет аргументировать и строить связный текст, на иностранном – владеет формулами, но теряет содержательную глубину; либо, наоборот, на иностранном способен на простое общение, но на узбекском испытывает трудности с жанрами академического письма. Именно здесь возникает потребность в интегративном подходе, который связывает две языковые линии в единую образовательную траекторию и делает перенос умений управляемым, а не случайным.

Интегративный подход в данной статье понимается как согласование трёх уровней:

- концептуального – единого понимания структуры коммуникативной компетенции и её компонентов;
- дидактического – единых принципов отбора содержания и проектирования заданий;
- оценочного – единых критериев, рубрик и процедур формативной обратной связи.

В теоретическом плане отправной точкой выступает идея Д. Хаймса о том, что владение языком включает не только знание правил, но и способность уместно действовать в социальном контексте, выбирать форму высказывания в зависимости от ситуации, адресата и цели общения. Развивая этот тезис, М. Канале и М. Суэйн предложили структурировать компетенцию как систему взаимосвязанных компонентов, где стратегический компонент отвечает за компенсацию дефицитов и управление коммуникацией, а дискурсивный – за связность и целостность текста. Для вузовской практики важно и то, что Л. Бахман увязал коммуникативную способность с валидным оцениванием, тем самым позволяя переводить “коммуникативность” из области впечатлений в область измеримых критериев.

Цель статьи – обосновать механизмы формирования коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранного языков на основе интегративного подхода и предложить практическую модель согласования содержания, видов деятельности и оценивания. Объект исследования – процесс языкового обучения студентов в вузе; предмет – дидактические и оценочные механизмы интеграции двух языковых курсов для развития коммуникативной компетентности. Задачи включают: теоретический анализ ключевых концепций; обзор методических подходов к коммуникативному обучению; разработку модели интеграции; описание инструментов (модули, задания, оценивание, портфолио); определение ожидаемых результатов и условий эффективности. Методологически статья опирается на компетентностный подход (в трактовке компетенции как результата деятельности и способности действо-

вать в ситуации) и на современные рамки языкового образования, где особая роль отводится медиативным умениям, плюрилингвальному репертуару и онлайн-взаимодействию, подробно описанным в CEFR Companion Volume.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Проблема формирования коммуникативной компетенции студентов в процессе изучения родного и иностранных языков рассматривается в современной педагогике и лингводидактике как одно из ключевых направлений развития языкового образования. Концептуальные основы коммуникативной компетенции были разработаны американским социолингвистом Д. Хаймсом, который определял её как способность использовать язык адекватно конкретной социальной ситуации. Дальнейшее развитие данная теория получила в работах М. Канале и М. Суэйн, предложивших структуру коммуникативной компетенции, включающую грамматическую, социолингвистическую, дискурсивную и стратегическую составляющие. Эти положения стали теоретической базой коммуникативного подхода в обучении языкам и широко применяются в современной методике преподавания.

В исследованиях по методике преподавания иностранных языков значительное внимание уделяется разработке педагогических условий формирования коммуникативных умений обучающихся. Е.И. Пассов обосновал коммуникативный метод обучения иноязычному говорению, рассматривая речевую деятельность как основу образовательного процесса. Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез подчёркивают, что обучение языку должно строиться на основе речевых ситуаций и моделирования реального общения, что способствует развитию языковой и социокультурной компетентности студентов. В работах Л.Ф. Бахмана коммуникативная компетенция анализируется также с точки зрения оценки языковой подготовки, где она рассматривается как комплекс языковых знаний, стратегий и навыков использования языка в профессиональной и академической коммуникации.

В последние годы интегративный подход к обучению языкам получил широкое распространение в системе высшего образования. Согласно рекомендациям Совета Европы, представленным в документе Common European Framework of Reference for Languages, обучение языкам должно быть ориентировано на развитие коммуникативной деятельности обучающихся и интеграцию различных языковых навыков. А.В. Хуторской рассматривает компетентностный подход как основу современной образовательной парадигмы, подчёркивая необходимость формирования у студентов практических коммуникативных умений. Таким образом, анализ научных исследований показывает, что интеграция обучения узбекскому и иностранным языкам на основе коммуникативного и компетентностного подходов создаёт благоприятные условия для развития полноценной коммуникативной компетенции студентов.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Литературная база темы условно делится на четыре группы, каждая из которых отвечает на свой “практический вопрос”. Первая группа – фундаментальные концепции коммуникативной компетенции. Д. Хаймс ввёл понятие компетенции как социально обусловленной способности действовать языком уместно, тем самым сместив фокус с “правильности” на “адекватность ситуации” и сделав коммуникацию центральной целью обучения. М. Канале и М. Суэйн предложили компонентную модель, где грамматическая, социолингвистическая, дискурсивная и стратегическая компетенции образуют целостность, что позволяет проектировать задания таким образом, чтобы они развивали не только форму, но и стратегии, связность и культурную уместность. Л. Бахман развивает идею communicative language ability и связывает её с тестированием и валидностью измерения, что даёт теоретическое основание для критерияльного оценивания, рубрик и портфолио как инструмента накопительной демонстрации прогресса.

Вторая группа – нормативно-рамочные источники, задающие современный язык описания результатов обучения. CEFR Companion Volume усиливает акцент на медиативных умениях (перефразирование, резюмирование, интерпретация смыслов, совместное построение значения), на онлайн-взаимодействии и на использовании плюрилингвального репертуара как ресурса, а не как “помехи”. Для интегративного подхода это принципиально: совместное обучение узбекскому и иностранному языкам перестаёт быть параллельным и превращается в управляемый перенос умений через задания на медиацию и межъязыковое преобразование смысла.

Третья группа – методическая классика коммуникативного обучения. Е. И. Пассов в работе о коммуникативном методе подчёркивает, что подлинная коммуникативность – это не имитация диалога ради диалога, а организация обучения как общения с целями, мотивами и содержанием, близкими реальной речевой деятельности. В более поздней методической разработке Пассов и Кузовлёва описывают коммуникативную теорию и технологию иноязычного образования, где “подлинная коммуникативность”

противопоставляется псевдокоммуникативности и где диалог культур рассматривается как ядро содержания. Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез систематизируют лингводидактические основы обучения иностранным языкам, включая цели, содержание, принципы, методы и средства обучения, что важно для проектирования интегрированных модулей и выбора упражнений, обеспечивающих переход от языковых средств к речевым действиям.

Четвёртая группа – источники, задающие компетентностную рамку и национальный контекст. А. В. Хуторской рассматривает компетентностный подход как ориентацию на результаты деятельности и ключевые компетенции, что методически оправдывает переход от “тем по грамматике” к “коммуникативным задачам и сценариям”.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Для интегративного подхода важно договориться о структуре целевого результата, иначе интеграция превращается в “тематическое совпадение” без общих критериев. Коммуникативная компетенция в логике Хаймса – это способность действовать языком уместно в конкретной социальной ситуации, а значит, в вузе она обязательно включает академическую и профессиональную коммуникацию: аргументацию, объяснение, описание данных, дискуссию, согласование решений, презентацию. Модель Канале–Суэйн позволяет превратить это общее понимание в дидактический конструкт: грамматическая компетенция обеспечивает корректность формы, социолингвистическая – соответствие нормам и ролям, дискурсивная – связность и жанровую адекватность, стратегическая – управление коммуникацией и компенсацию пробелов.

Интегративность проявляется в том, что одни и те же компоненты целенаправленно развиваются на двух языках, но через разные “педагогические задачи”. На занятиях по узбекскому языку приоритетом становится развитие академической речи как основы мышления: структурирование текста, логика доказательства, жанры (аннотация, тезис, рецензия, доклад), культура аргументации и речевой этикет в официально-научной и профессиональной сферах. На занятиях по иностранному языку эти же умения “перепрошиваются” под иные дискурсивные нормы, и студент учится переносить: не переводить слово в слово, а переносить цель и структуру высказывания. Такой перенос не происходит автоматически, поэтому интегративный подход строит специальные “мосты” – медиативные задания (перефразировать, суммировать, объяснить другому, преобразовать жанр), которые сегодня прямо поддержаны CEFR Companion Volume.

Если не встроить медиативный компонент, интеграция часто застревает в “контрастивной грамматике”, где студент сравнивает формы, но не учится действовать. Если же медиативный компонент встроен, то узбекский язык перестаёт быть “внутренней территорией”, а становится ресурсом смыслопорождения, а иностранный язык – инструментом выхода в межкультурное пространство. Именно поэтому оценивание в интегративной модели должно фиксировать не только правильность, но и качество смысловой передачи, жанровую уместность, стратегичность и способность к сотрудничеству в коммуникации, что хорошо согласуется с рамочной логикой CEFR и тестологической логикой Бахмана.

Предлагаемая модель строится на трёх уровнях интеграции. Первый уровень – целевой: обе дисциплины имеют общую “матрицу результатов” по компонентам компетенции (дискурс, уместность, стратегия), но разные средства и тексты. Второй уровень – содержательный: формируется единое тематическое ядро семестра, например “академическая коммуникация и профессиональная идентичность”, “коммуникация в образовательной среде”, “социальные и культурные практики”, “публичное выступление и дебаты”, где в узбекском языке акцент делается на жанровых нормах и аргументации, а в иностранном – на функциональных сценариях общения и межкультурной чувствительности. Третий уровень – операциональный: система заданий выстраивается так, чтобы каждое ключевое умение имело два “проявления” – на узбекском и на иностранном языках, а затем закреплялось через медиативное преобразование.

Методически модель опирается на идеи подлинной коммуникативности, где деятельность строится как общение с мотивом и задачей, а не как механическое воспроизведение языковых форм. Практический принцип здесь жёсткий: если задание можно выполнить без адресата, цели и результата общения, то это тренировка формы, но не развитие компетенции. Второй принцип – “жанровая опора”: студент учится говорить и писать не “вообще”, а в конкретных жанрах, поскольку жанры и есть социальные сценарии коммуникации. Третий принцип – “согласованное оценивание”: критерии понятны заранее, одинаково интерпретируются на двух языках и выражены в рубриках. Такой подход поддерживает компетентностную логику, где результат – способность действовать, а не список пройденных тем.

Чтобы интеграция стала рабочей, необходимы повторяющиеся форматы, которые студент узнаёт и переносит из курса в курс. Первый формат – “двойная задача”: на узбекском языке студент готовит структурированный тезис или аргументированное сообщение по теме, затем на иностранном выполняет коммуникативную задачу с тем же содержанием, но в другой социальной роли. Например, на узбекском – краткая аналитическая заметка по проблеме (2–3 аргумента, вывод), на иностранном – дискуссия в группе в роли консультанта, модератора или оппонента. Переход закрепляется медиативным шагом: студент делает резюме дискуссии на узбекском языке или перефразирует ключевые идеи на иностранном языке. Медиативная логика напрямую согласуется с современными дескрипторами CEFR, где важны переработка и совместное конструирование смысла.

Второй формат – “контрастивные микрозадания” без превращения урока в сравнительную грамматику. Здесь сравнение работает как средство осознанности: студент отмечает, как строится аргументация, где размещается тезис, как выражается вежливое несогласие, как оформляются ссылки на источники, какие средства связности используются. Для этого полезны короткие сопоставительные карточки: один абзац на узбекском языке, один на иностранном языке; задача – выделить связи, маркеры логики, средства уточнения и выводы. Затем студент по рубрике самостоятельно оценивает связность и уместность своего текста, что поддерживает идею валидного оценивания коммуникативной способности.

Третий формат – “перевод и рефрейминг” как инструмент не столько лексической тренировки, сколько смысловой точности. Перевод здесь используется ограниченно: студент переносит смысл из одного языка в другой, а затем выполняет рефрейминг – меняет жанр или адресата. Например, исходно имеется узбекский академический абзац, студент переводит его на иностранный язык, а затем преобразует в устное объяснение для неспециалиста или в краткий пост-объявление. Это одновременно развивает стратегическую компетенцию (как обойти неизвестное слово), дискурсивную (как сохранить структуру), социолингвистическую (как подобрать стиль). Модель Канале–Суэйн позволяет преподавателю “видеть”, какую компоненту развивает задание, и не подменять коммуникацию исключительно грамматикой.

Четвёртый формат – “проектный модуль” на 3–4 недели, где итогом становится продукт, а не только контроль. Проект строится следующим образом:

- на узбекском языке – постановка проблемы, план, сбор источников, разработка аргументации;
- на иностранном языке – интервью, опрос, презентация, обсуждение результатов;
- медиативный этап – двуязычное резюме, аннотация или постер.

Важно, что критерии проекта заранее описаны: содержательность, связность, уместность, взаимодействие в группе, качество медиативного преобразования. В методической логике Пассова и Пассова–Кузовлёвой такая организация соответствует идее обучения как общения и диалога культур, где язык – средство действия, а не предмет “сам по себе”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Интегративный подход к формированию коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранного языков позволяет превратить параллельное изучение двух дисциплин в единую траекторию развития речевого действия. Теоретически он опирается на понимание компетенции как социально обусловленной способности уместно действовать языком, на компонентную модель коммуникативной компетенции и на принципы валидного оценивания коммуникативной способности. Методически интеграция реализуется через согласование целей и критериев, модульное объединение тем, медиативные задания, проектную деятельность и системную формативную обратную связь, соответствующую современной рамке CEFR, где медиация и плюрилингвальные ресурсы рассматриваются как рабочие навыки.

Практическая ценность модели выражается в трёх эффектах: студент получает понятную “карту качества” коммуникации на двух языках; преподаватели получают общий язык критериев и рубрик; вуз получает управляемый механизм достижения результатов, которые коррелируют с международными подходами и национальными стратегическими задачами по повышению качества обучения иностранным языкам. Если говорить прямо, интеграция снимает типичную “двуязычную шизофрению” учебного процесса, когда студент умеет мыслить на одном языке и говорить на другом, но не умеет переносить мысль. При корректной организации заданий и оценивания перенос становится тренируемым навыком, а коммуникативная компетенция – измеряемым и воспроизводимым результатом, а не случайной удачей отдельных студентов.

Список использованной литературы:

1. Hymes D.H. On Communicative Competence // Pride J.B., Holmes J. (eds.) Sociolinguistics: Selected Readings. Harmondsworth: Penguin, 1972. P. 269–293. URL: <https://www.homes.uni-bielefeld.de/sgramley/Hymes-2.pdf> (дата обращения: 02.03.2026).
2. Canale M., Swain M. Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing // Applied Linguistics. 1980. Vol. 1, No. 1. P. 1–47. URL: https://www.researchgate.net/profile/Merrill-Swain/publication/31260438_Theoretical_Bases_of_Communicative_Approaches_to_Second_Language_Teaching_and_Testing/links/0c960516b1dadad753000000/Theoretical-Bases-of-Communicative-Approaches-to-Second-Language-Teaching-and-Testing.pdf (дата обращения: 02.03.2026).
3. Bachman L.F. Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: Oxford University Press, 1990. 408 p.
4. Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2020. URL: <https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/cefr-companion-volume-and-its-language-versions> (дата обращения: 02.03.2026).
5. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. 2-е изд. М.: Просвещение, 1991. 223 с. URL: <https://nlrs.ru/open/912> (дата обращения: 02.03.2026).
6. Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования: методическое пособие. М.: Русский язык. Курсы, 2010. 568 с. URL: https://www.rki.msu.ru/source/Biblioteka%20slush/RKI%20deti/osnovy_kommunikativnoj_teorii.pdf (дата обращения: 02.03.2026).
7. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и методика: учеб. пособие. 7-е изд., стер. М.: Издательский центр “Академия”, 2013. 336 с. URL: https://academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21767.pdf (дата обращения: 02.03.2026).
8. Хуторской А.В. Компетентностный подход в обучении: научно-методическое пособие. М.: Издательство “Эйдос”; Издательство Института образования человека, 2013. 73 с. URL: <https://eidos-institute.ru/upload/journal/2011/Eidos-Vestnik2011-103-Khutorskoy.pdf> (дата обращения: 02.03.2026).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.